

OILADA FARZAND TARBIYASI KECHA, BUGUN VA ERTAGA

Saydaliyev Abbosxon Ibroximxon o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, Milliy tarbiyaning raqamli pedagogik ta‘minoti ilmiy tadqiqot bo‘limi Katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510845>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lgan oilada farzand tarbiyasi haqida fikr yuritiladi. Muallif masalaga misol keltirgan holda tanqidiy yondashishga harakat qiladi.

Kalit so‘zlar: Hurmat, tanqidiy fikrlash, oila, farzand, tarbiya, metod, yechim, videomahsulot, alternativ.

Аннотация. В данной статье рассматривается воспитание детей в семье, что является одной из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. Автор пытается подойти к вопросу критически, приводя примеры.

Ключевые слова: Уважение, критическое мышление, семья, ребенок, воспитание, метод, решение, видеопродукт, альтернатива.

Abstract. This article discusses raising children in the family, which is one of the most pressing problems of today. The author tries to approach the issue critically, citing examples.

Keywords: Respect, critical thinking, family, child, upbringing, method, solution, video product, alternative.

Qadriyatlar jamiyat rivojining negizi, millatning tarixiy taraqqiyotida erishilgan muvaffaqiyatlarini avloddan avlodga o‘tkazuvchi qudratli omildir. Tarixiy taraqqiyot bosqichlariga nazar tashlar ekanmiz, har bir jamiyat, davlat o‘zining milliy qadriyatlarini rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib taraqqiy etmagan.

Mamlakatimiz rivoji uchun jismonan sog‘lom, ma‘nan yetuk, mustaqil fikrlaydigan, voqea-hodisalarga tanqidiy baho beradigan, yetuk intellektual salohiyatga, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish mas‘uliyati, eng avvalo, oila zimmasida deyin mumkin.

Yoshligimizdan ota-onalarimiz bizni to‘g‘ri so‘z bo‘lish, qing‘ir yo‘lga yurmaslik, yomon odatlardan tiyilish, kattalarga hurmat kichiklarga esa izzat, yaxshi o‘qish, ozodalik, mehnatsevarlik kabi hislatlarga o‘rgatishgan. Aksar o‘zbek oilalari shunday ruhda farzand tarbiyalab kelishgan. Ammo guruch kurmaksiz bo‘lmaydi deganlaridek buning aksini amalga oshirgan oilalar ham yo‘q emas jamiyatimizda. Lekin yillar o‘tib insonlar o‘zgarib boradi. Bunga atrofda insonlar, jamiyat, siyosiy tuzum, texnika taraqqiyoti, globalizatsiya jarayoni, televideniya, ommaviy madaniyak kabi ko‘plab omillar ham sabab bo‘ladi. Ammo insonlarda bir o‘zlik va sof tabiat doim qalbida bo‘ladi, bu insonlik tabiati. Shu bilan birga bizga azal-azaldan milliy urf-odatlarimiz, muqaddas Islom dinining sof ma‘rifati bilan kirgan e‘tiqodiy masalalarimiz ham qalbimizga mustahkam joylashgan desak xatò qilmagan bo‘lamiz. Ammo biz o‘z qadriyatlarimizda qanchalik mustahkam turmaylik, milliy tarbiyamizga jiddiy e‘tibor qilmaylik, tashqi kuchlar tinch turmaydi. Bizni mana shu o‘zligimizdan urishga, tarbiyamizni bulg‘ashga, turli keraksiz narsalar bilan mashg‘ul qilishga harakat qiladi va buni bugungi kunda anchayin uddasidan chiqmoqda. Ho‘p biz bu sharoitda qanday choralar ko‘ra olamiz, nima bilan kurasha olamiz, faqatgina quruq gap, qog‘ozdagi

jimjimador yozuvlar va hisobotlar bilan bunga erisha olamizmi, qarsak bilan tarbiyamiz o‘nglanib qoladimi? Shu masalalarni biroz tahlil qilib ko‘rishga urinamiz. Shuningdek, oilada farzand tarbiyasi tarixda qanday edi, hozir qanday va kelajakda qanday bo‘lishi haqida o‘z fikr va mulohazalarimizni tanqidiy ruhda bayot etishga urinamiz.

Yuqorida oilada farzand tarbiyasi tarixdan qanday bo‘lgani haqida qisqacha fikr bildirib o‘tdik. Shu borada yana bir masalani keltirib o‘tamiz. Ko‘plab joylarda milliy tarbiyamiz va oilada farzand tarbiyasi haqida gap ketar ekan ko‘p hollarda umumiy gaplarga duch kelib ensamiz qotadi. Masalan bizda “ota o‘tirgan uyning tomiga farzand chiqmagan” degan gap bor. Buni ko‘p takrorlashadi, lekin asosiy mohiyatini hamma ham ochib beravermaydi. Mohiyatni sodda qilib ochib bermasak yosh avlod bu gapning mazmunini qanday tushunib yetadi. Telefon o‘yini bilan mashg‘ul bo‘lgan, ta’limdan uzoqlashib qolgan bola buni qanday tahlil qiladi. Tahlil qilish yoki uqib olishni hatto hayoliga ham keltirmaydi. Ba’zi insonlar buni aslidek tushunib oladi. Yoshi katta ota uyda o‘tirsayu uy tomida bir yumush chiqsa, farzand uni hal etish uchun tomga chiqmayman desa, otaga o‘zingiz chiqing desa yoki siz ko‘chaga chiqib turing men ishni qilib olay desa bu aslida otaga biroz behurmatlik emasmi? Aslida bu gapning tagida otaning hurmati qanchalar yuksakligi, hatto u o‘tirgan uyning tomiga chiqishdan andisha qilarlik darajada hurmati yuqoriligi haqida. Nega biz yosh avlodga tushuntirishga biroz no‘noqlik qilyapmiz. Yoshlar hozir tez, ular tez uqib oladi deb qo‘l siltamaslik kerak. Ularga to‘g‘ri yo‘lni va tushunchani ko‘rsatish kerak. Ya’ni yuqoridagi gapdan xulosa shuki, otani hurmatini doim boshimiz ustida ko‘rishimiz, uning so‘zini kesmay, tanbehini jon quloq bilan tinglashimiz, otaga qiyin bo‘lgan yumushlarda yordamchisi bo‘lishimiz kerak. Mana ota o‘tirgan uyning tomiga chiqmaslik degan gapning ortidagi ma’no. Tomda yong‘in chiqsa otam uyda o‘tiribdi deb tomga chiqmay qo‘yilmaydi axir. Otadan avva bu olovni bartaraf qilish chorasi ko‘riladi. Ota bizni ulg‘aytirar ekan qancha qiyinchiliklarga duch keladi, o‘zini o‘qqa-cho‘qqa uradi. Biz ham imkonimiz yetganda, qo‘limizdan keladigan holda bu fidoyilikka javob berishimiz kerak. Otadan avval turib yumushlarga yelkadosh bo‘lish kerak. Man shu ota o‘tirgan uyning tomiga chiqmaslikdir, man shu otaga yuksak hurmat. Buni maktablarda keng targ‘ib qilish, oilada onalar tomonidan farzandlarga singdirish kerak. Ya’ni shunchaki aytib ketmay asl mazmunini yetkazib berishga e’tibor qaratish kerak. Bitta inson buni o‘n kishiga aytsa, o‘nta odam yan o‘ntadan odamga aytsa qanchalar yaxshi. Biz bitta misol keltirdik xolos. Farzand tarbiyalar ekanmiz barcha jabhada mayda detallarga e’tiborli bo‘lish lozim.

Onalar - “otang keladi, urushadi” - deb otani yovuz qahramonga aylantirish emas, balki u o‘tirganda “tomga chiqishdan” andisha qiladigan zehniyatda farzand tarbiyasiga e’tibor qaratish onalarimizning ham burchidir. Qadimdan momolarimiz mana shu tarbiya metodlariga suyanib kelishgan. Bugungi rivojlangan davrda balki bu metodlar eskirdi degan fikrlarda qaysidur ma’noda jon bordur. Biz bu fikrlarga quyidagicha munosabat bildiramiz. Asos bo‘lgan qadriyatlar bundan yuz yil o‘tsa ham o‘zini qadrli ekanligini yo‘qotmaydi. Bugunga kelib ushbu metodlarning tarbiya jarayonlarini amalga oshiruvchi mexanizmlarida kamchiliklar sezilmoqda. Ya’ni zamon tezlashib ketdi, zamonga ushbu mexanizmlar integratsiyasi kechikmoqda, tarbiya beruvchilarning salohiyati ham qaysidur ma’noda bugungi zamondagi xurujlarga yengilib qolmoqda. Mana shu kabi bir qator muammolar bor paytda yechimlar kerak. yechimlar esa quruq gaplar bilan emas, aniq strategiyalar bilan bo‘ladi. Jamiyatdagi yuzlab muammolarni faqat aytish bilan cheklanmay hech bo‘lmasa bittasiga yechim berib, keyin ikkinchisiga o‘tish yo‘nalishida borish kerak. Hozir ommaviy madaniyat, milliy tarbiyamizni buzadigan mediamahsulotlar, o‘yinlar haddan ortiq ko‘payib ketdi, bularni yo‘q qilish, tag-tugi bilan supurib tashlash imkonsiz. Ularga qarshi faqat alternativ qo‘yish

bilan kurashiladi. Masalan internetda oilani buzishga targ‘ib qiluvchi bitta videoga qarshi, milliyligimizni saqlagan ammo zamonaviy va qiziqarli bo‘lgan ikkita videomahsulot bilan qarshi chiqish kerak. Shunda insonlarda tanlov bo‘ladi, shunda tarozi pallalari asta tenglashishga tomon harakatlanadi. Farzand tarbiyasi masalasida ham yondashuv shunday bo‘lsa yaxshi natija berishi shubhasiz. Hozir mediada tarbiya, farzand tarbiyalash, farzandni to‘g‘ri tarbiya qilish haqida zamon talablariga mos videomahsulotlar, audiomahsulotlar, qisqa metrajli filmlar, seriallar ishlash va iste‘molga chiqarish kerak.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev. “Buyuk kelajagimizni mard va olijjanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Toshkent “O‘zbekiston” – 2017-y.